

DIREITO E INOVAÇÃO: O USO DA BLOCKCHAIN NO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO

 journal.nuped.com.br/index.php/congressoibda/article/view/watzko2021

Autores

Nicholas Watzko Universidade Federal do Paraná

Palavras-chave:

Blockchain, Governo Digital, Eleições, Segurança Digital, Administração Eleitoral

Resumo

A Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021 demonstra o empenho nacional na efetivação de um Governo Digital visando o aumento da eficiência pública, por meio da inovação e da participação do cidadão. Esse processo se dá a partir da utilização de novas tecnologias disruptivas, como a blockchain, que se consiste em um sistema computacional descentralizado que se desenvolve por uma rede criptografada, destacando-se pela sua segurança. Diante disso, o presente estudo busca analisar, tanto do ponto de vista técnico quanto jurídico, a viabilidade da utilização da rede blockchain no sistema eleitoral brasileiro, visando aumentar ainda mais o nível de segurança do processo eleitoral nacional. Ressalta-se que a Lei nº 14.129/21 também se aplica ao Poder Judiciário, o qual exerce função administrativa na administração eleitoral do sufrágio nacional, através dos Tribunais Eleitorais. Sendo assim, a partir de uma metodologia exploratória e bibliográfica, a presente pesquisa demonstra que a tecnologia blockchain pode elevar ainda mais o nível de segurança do processo eleitoral brasileiro, devido às características intrínsecas a esse sistema de rede criptografada, como descentralização e consenso. Por fim, haja vista que o Brasil já possui um sistema eletrônico de votação, conclui-se pela viabilidade da manutenção de utilização do modelo de votação presencial em urnas eletrônicas distribuídas em seções eleitorais, locais onde a validação das chaves privadas de acesso à rede pelos eleitores poderia ser feita com a leitura biométrica, a qual já vem sendo implementada no país, tornando a adaptação mais fácil aos eleitores.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

ABREU, Jacqueline de Souza. Passado, presente e futuro da criptografia forte: desenvolvimento tecnológico e regulação. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, Brasília, v. 7, no 3, 2017 p. 24-42.

ALMEIDA, André Motta De; JUNIOR, Celso Fernandes; TARGINO, Harisson Alexandre; NASCIMENTO, Pedro. (Orgs.). Democracia Conectada e Governança Eleitoral. Campina Grande: EDUEPB, 2020.

BRASIL COINTELEGRAPH. TSE testa projetos para 'eleições do futuro' baseados em blockchain. Exame. Disponível em: <https://exame.com/future-of-money/blockchain-e-dlts/tse-testa-projetos-para-eleicoes-do-futuro-baseados-em-blockchain/> Acesso em: 31 ago. 2021.

FRIEDRICH, Denise Bittencourt; PHILIPPI, Juliana Horn Machado. Inclusão digital e blockchain como instrumentos para o desenvolvimento econômico. International Journal of Digital Law, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 97-115, jan./abr. 2020.

GABARDO, Emerson; KOBUS, Renata Carvalho. Quarta Revolução Industrial: Blockchain e Smart Contracts como instrumentos da Administração Pública inteligente. In: RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime; DELPIAZZO, Carlos; SILVA FILHO, João Antonio da; VALIM, Rafael; RODRÍGUEZ, María. (Org.). Control Administrativo de la Actividad de la Administración. São Paulo: Imprensa Oficial de São Paulo, 2019, v. 2, p. 491-511.

NIWA, Henrique. Um sistema de voto eletrônico utilizando a blockchain. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2019.

SILVA, Matheus Passos. A segurança da democracia e a blockchain. Estudos Eleitorais, Brasília, v. 13, n. 3, p. 71-105, set./dez. 2018.

Como citar na referência:

WATZKO, N. DIREITO E INOVAÇÃO: O USO DA BLOCKCHAIN NO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO. In: SAIKALI, Lucas Bossoni; ANDRADE, Giulia De Rossi; DOTTA, Alexandre Godoy. (Orgs.). Direito Administrativo e Inovação: Crise e Solução - Caderno dos Resumos das Comunicações Científicas do XXXV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. ISBN 9786599527821, Curitiba: GRD Editora, 2021., p. 89-90, 2021. Disponível em: <https://journal.nuped.com.br/index.php/congressoibda/article/view/watzko2021>. Acesso em: 14 out. 2021.

Downloads

[DOI:10.5281/zenodo.](https://doi.org/10.5281/zenodo)

Publicado

13.10.2021

Licença

Copyright (c) 2021 Nicholas Watzko

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

